

NOAN’AVIY JUT O‘SIMLIGI BARGINING DORIVOR, OZIQ- OVQAT VA BIOKIMYOVIY XUSUSIYATLARI.

¹Xalikulov Dilmuxammad Xolmo‘min o‘g‘li, ²Shukurov Abdumalik Amirqul o‘g‘li,
³Talebayeva Madina Xudoyberganova

¹q.x.f.f.d., bo‘lim rahbari, ²stajor-tadqiqotchi, ³Agrar davlat universiteti talabasi, bakalavr
O‘simliklar genetik resurslari ilmiy-tadqiqot instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14025290>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jut o‘simligi bargining dorivor, oziq-ovqat va biokimyoviy xususiyatlari bayon etilgan. Jut (*Corchorus*) bargi uzoq vaqtdan beri ko‘plab xalqlarda dori sifatida foydalaniladi. Jut barglari sharbat, qovurilgan va yashil barg holatida oziq-ovqat mahsuloti sifatida iste‘mol qilinadi. Jut berglaridan terini parvarish qilish uchun kremlar tayyorlanadi, qolaversa uning barglari terapevtik xususiyatlarga ham ega. Jut barglari tarkibidagi beta-karotinga boy, sog‘lom qizil qon tanachalari uchun temir, suyaklar va tishlar mustahkamligi uchun kalsiy, teri parvarishi va yaralarni tezda davolash uchun C vitamini hamda B vitaminlari mavjud. Jut barglaridan sabzavot sifatida surunkali yurak xastaliklarining oldini olish, saraton, qandli diabet va gipertenziya kasalliklarini davolash maqsadida iste‘mol qilinadi.

Kalit so‘zlar. jut o‘simligi, dorivor, biokimyoviy, *Corchorus*, *C. olitorius*, *C. capsularis*.

Аннотация: Эта статья описывает лекарственные, пищевые и биохимические свойства листьев джута. Листья джута (*Corchorus*) издавна используются многими народами в качестве лекарства. Листья джута употребляются в пищу в виде сока, жареных и свежих листьев. Из листьев джута готовят кремы для ухода за кожей, а также их используют в лечебных целях. Листья джута богаты бета-каротином, железом для здоровых красных кровяных телец, кальцием для укрепления костей и зубов, витамином C для ухода за кожей и заживления ран, а также витаминами группы B. Листья джута употребляются в пищу как овощи для профилактики хронических сердечных заболеваний, рака, диабета и гипертонии.

Ключевые слова: растение джута, лекарственный, биохимический, *Corchorus*, *C. olitorius*, *C. capsularis*.

Abstract. This article describes the medicinal, food, and biochemical properties of the jute plant leaf. The jute leaf (*Corchorus*) has long been used as medicine by many peoples. Jute leaves are consumed as juice, fried, and as fresh green leaves. Creams for skin care are made from jute leaves, and its leaves also have therapeutic properties. Jute leaves are rich in beta-carotene, iron for healthy red blood cells, calcium for strong bones and teeth, vitamin C for skin care and wound healing, and B vitamins. Jute leaves are consumed as a vegetable to prevent chronic heart diseases, treat cancer, diabetes, and hypertension.

Keywords: jute plant, medicinal, biochemical, *Corchorus*, *C. olitorius*, *C. capsularis*.

Kirish

Tolali o‘simlik jut “oltin tola” nomi bilan tanilgan. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda tabiiy mahsulotlarning bir xil darajada samarali, arzon va nojo‘ya ta’sirga ega bo‘lmagan dorivor o‘simliklarga talab ortib bormoqda. Dunyoda 20 000 ga yaqin o‘simlik turlari dorivor o‘simliklar sifatida ishlatiladi. O‘simlik mahsulotlari dunyoda retseptlangan dori vositalarining qariyb 25% ni tashkil qiladi [1]. Dorivor o‘simliklarning xalqaro savdosi toboro keng ko‘lamda avj olib bormoqda. Bunday dorivor o‘simliklardan biri jut o‘simligi bargidir.

Bangladesh va Hindistonda qadim zamonlardan beri odamlar kasalliklarni davolash uchun jut o‘simligidan dori vositasida foydalangan.

Xalqaro FAO tashkiloti ma‘lumotiga ko‘ra Jut o‘simligi Bangladesh, Hindiston, Myanma, Nepal, Xitoy, Tayvan, Tailand, Vetnam, Kambodja, Braziliya va boshqa mamlakatlarda yetishtiriladi. Jut dunyoda 1 568 840,0 gektar maydonga ekiladi, shundan jami 3 518 048,2 tonna xom-ashyo olinadi [2].

Jut so‘zi ehtimol “jhuta” yoki “jota” Orrisan so‘zidan kelib chiqqan. Biroq, jut tolasidan tayyorlangan matodan foydalanish bir qancha tarixiy manbalarda ham qayd etib o‘tilgan. Bu ushbu hududlar aholisi tomonidan qadimda jut tolasidan tayyorlangan materiallaridan kiyim-kechak tayyorlashda foydalanganligidan dalolat beradi [3].

Jut barglari - Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikaning ba'zi qismlarida oziq-ovqat mahsuloti sifatida ishlatiladi. Jut barglari oziq-ovqatga o‘ziga xos lazzat qo‘shishdan tashqari, ozuqaviy qiymatga ham ega va ular sho‘rvalar, pishiriqlar va qaylalarda quyulashiruvchi vosita sifatida ishlatiladi [4].

Bu o‘simlikning barglari oddiy bo‘lib, ular biroz tishli qirralarga ega. Yosh jut barglari xushbo‘y va yumshoq bo‘ladi, eski barglar odatda yog‘ochli va tolali bo‘lib, ularni kamroq iste‘mol qilinadi. G‘arbiy Afrika xalqlari jut barglarini asosan sabzavot sifatida iste‘mol qiladi.

Barglari betakaroten, temir, kaltsiy va S vitaminiga boy. O‘simlik a-tokoferol ekvivalenti bo‘lgan E vitamini bilan antioksidant faollikka ega. Jut bargida ko‘p miqdorda antioksidantlar mavjud bo‘lib, ular yurak kasalliklari, saraton, qandli diabet va gipertenziya kabi surunkali kasalliklardan himoya qiladi. Bu o‘simlik tropik va subtropik hududlarda o‘sadi [5].

Jut o‘simligi issiq va sernam hududlarda yetishtirishiriladi. Yuqori hosil va sifatli tola olish uchun harorat 20°C dan 40°C gacha va nisbiy namlik 70% -80% bo‘lishi muhimdir. Jut o‘simligi ekish vaqtida gektariga 800 m³ va undan ko‘proq, rivojlanganda haftasiga 500 m³ talab qiladi [6].

O‘simlik tavsifi. Jut o‘simligi *Malvales* (gulxayridoshlar) oilasi, *Corchorus* turkumiga mansub jut ikki pallali tolali o‘simlik. Jut tolasi asosan ikkita turdan ya'ni *Corchorus capsularis* L. va *Corchorus olitorius* L. dan ishlab chiqariladi. *C. capsularis* kelib chiqish markazi Hindiston-Birma, Janubiy Xitoy va Afrika hududlari hisoblanadi.

Corchorus olitorius L.: Bir yillik yoki ikki yillik tur, tik o‘sovchi, shoxlangan, balandligi 1,5 m gacha, ildizpoyasi yog‘ochsimon. Barglari nayzasimondan tuxumsimon-nayzasimon, cheti tishsimon, bazal ko‘p tishlari filiform jarayonlarga cho‘zilgan, uchi o‘tkir, siyrak tukli. Gullari 1 yoki 2 ta gulli bargga qarama-qarshi joylashgan, 12-15 mm diametrli, o‘simtasimon. Gulkosabarglari chiziqli cho‘zinchoq, apikulyatsiyasimon, uzunligi 5-7 mm. Gulbarglari cho‘zinchoq-shpatelli, o‘simtasimon, uzunligi 5-7 mm. Tuxumdon silindrsimon, siyrak tukli, 5-lokulyar, urug‘chi tumshuqchasi 5 bo‘lakli. Kapsulalar yakka yoki juftlashgan, pastki silindrsimon, uzunligi 2-7 sm, 10 qovurg‘ali, tuksiz, urug‘ kattaligi 2x1,5 mm, qora rangli.

Corchorus capsularis L.: Bir yillik, yoyilgan, ko‘p shoxlanadigan, poyasi novdasimon, ko‘pincha qizg‘ish. Barglari 2,5-7 x 1,5-3,5 sm, tuxumsimon elliptik-lansetsimon, asosi yumaloq, chetlari tishsimon, uchi o‘tkir. Gullari 2-3 tadan qarama-qarshi, gulkosabar 5 talik, uzunligi 3-4 mm, chiziqli cho‘zinchoq. Gulbarglari 5 ta, sariq, uzunligi 3-5 mm, cho‘zilgan, o‘simtasimon. Tuxumdon uzunligi 2 mm, silindrsimon, 3 ta burchakli. Urug‘lari ko‘p, to‘q jigarrang [7].

Jut o'simligining morfologik tuzilishi.

Jut bargining biokimyoviy tarkibi va iste'mol qilinishi. Jut bargi ko'plab kimyoviy birikmalarning manbai hisoblanadigan noyob o'simlik qismidir. Professor Tom D. Rou (1941) birinchi bo'lib bu o'simlikni kimyoviy tahlil qilgan. Hozirda jut barglarida 17 ta faol ozuqaviy birikmalar, jumladan oqsillar, yog'lar, uglevodlar, tolalar, kul, kaltsiy, kaliy, temir, natriy, fosfor, beta-karotin, tiamin, riboflavin, niatsin, askorbin kislotasi borligi aniqlangan [8].

Barglarida oksidaza va xlorogen kislota mavjud. Folat kislotasi boshqa folatsinga boy sabzavotlarnikiga qaraganda ancha yuqori, 100 g uchun taxminan 800 mikrodon (taxminan 75% namlik) yoki namlik nol bo'lsa, taxminan 3200 mikrogram. Bu yashil, bargli sabzavot uchun beta-karotin, qizil qon tanachalari uchun temir, mustahkam suyak va tishlar uchun kaltsiy va va yaralarning tez bitishi uchun C vitaminiga boy [9].

Ehtimol, ko'proq tolali ekin sifatida tanilgan bo'lsa-da, jut Tanganikadan Misrgacha iste'mol qilinadigan dorivor "sabzavot" hisoblanadi. Quritilgan barglari arabcha "moluhyia" nomi bilan sho'rvalarda ishlatiladi. Hindistonda barglari va mayin kurtaklari iste'mol qilinadi [10].

Jut barglari og'riq qoldiruvchi, dizenteriya, isitma, ko'krak qafasi og'rig'i, tinchlantiruvchi, siydik haydovchi va o'smalar paydo bo'lishining oldini olishda xalq tabobatida ishlatiladi [11].

Ismaloq va boshqa bargli ko'katlar singari, jut barglari taomning asosiy tarkibiy qismi sifatida aralashtirilib tayyorlanishi mumkin. Ba'zi oshpazlar jut barglarini tuzlashni yaxshi ko'radilar, shu orqali ular ta'mni buzishi mumkin bo'lgan shilimshiqni olishadi.

Jut barglari va ismaloq o'rtasidagi ozuqaviy taqqoslash

(har biri 100 g barg uchun).

Ingredientlar va birlik	Ismaloq bargi	Jut bargi
Kalloriya (kl kal)	25,0	73,0
Oqsil (g)	3,3	3,6
Yog' (g)	0,2	0,6
Kalsiy (mg)	55,0	298
Temir (mg)	3,9	11,0
Karotin (mg)	5200	6400
Vitamin B-1 (mg)	0,13	15,0
Vitamin B-2 (mg)	0,23	28,0
Vitamin C (mg)	65,0	64,0

Yosh jutning yangi barglari sabzavot sifatida dunyoning turli burchaklarida - Bangladesh, Yaqin Sharq, Afrika, Janubiy Osiyoda iste'mol qilinadi. Bu G'arbiy Afrikada mashhur sabzavot. Undan sho'rva tayyorlash uchun foydalanadilar yoki barglarni qaynatib yer yong'og'i keki bilan

aralashtiradilar va "kvado" deb ataydigan aralashmani iste'mol qiladilar. Misrda "mulukiyya" deb ataladigan sous tayyorlashadi. Qolavers Filippin da ham jut barglaridan taom tayyorlab iste'mol qilishadi [12].

Xulosa

Jut o'simligi dunyoda tolali ekin sifatida, barglaridan oziq-ovqatda foydalanish va dorivor maqsadlarda yetishtiriladi. Bu o'simlikning *Corchorus olitorius L.*, *Corchorus capsularis L.* turlari barglari sabzavot va dorivor xususiyatlarga ega. Jut barglari uzoq vaqtdan beri ko'plab xalqlarda dorivor sifatida foydalanilgan. Jut bargida 17 dan ortiq faol ozuqaviy birikmalar, shu jumladan ko'plab minerallar, aminokislotalar va vitaminlar mavjud. Jut bargi oqsil, kaloriya, tolalar va shuningdek, antitumor promouterlarni o'z ichiga oladi. Qolaversa jut bargi tarkibidagi fitol va monogalaktosil-diatsilgliserol moddalari saraton xavfini kamaytirishi mumkin. Shuning uchun jut bargi insonning ovqatlanishi va salomatligini saqlashda katta ahamiyatga ega. Kelajakda turli sharoitlarda jut o'simligining samaradorligini aniqlashda tadqiqotlar olib borish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anwar, A. The Golden, Copper, and Silver Fibers. Golden Fibre Trade Centre Limited. Retrieved September 10, 2011.
2. www.fao.org/faostat/2022
3. Alim, A. (1978). A handbook of Bangladesh jute. Effat Begum, 18, Garden Road, Karwan Bazar West, Tejgoan, Dhaka-1215. Bangladesh. pp.1-67.
4. Calleja, Danny O. "Saluyot now a popular vegetable worldwide". Inquirer. Retrieved August 7, 2011.
5. Duke, J.A. Ecosystematic data on economic plants. Quart. J. Crude Drug 1979, Res. 17(3-4):91-110.
6. Dempsey, J. M. (1975). Fibre crops. The university press of Florida, 15 Northwest 15 th Street, Gainesville, Florida 32603. pp. 131-202.
7. www.indiabiodiversity.org/species/show/229280
8. Islam, M. M. (2010). In:Jute (In Bengali version), Pub. By Dynamic Publisher. Bangladesh.
9. Chen, T.S. and Saad, S. (1981). Folic acid in Egyptian vegetables: The effect of drying method as storage on the folacin content of mulukhiyah (*Corchorus olitorius*). Ecol. of Food & Nut. 10:249-255.
10. Annon. (2011). Vegetable dishes: Molohiya. Turkish-Cypriot Cuisine. Retrieved September 10.
11. Duke, J.A. and Wain, K.K. (1981). Medicinal plants of the world. Computer index with more than 85,000 entries. 3 vols.
12. <http://en.wikipedia.org/wiki/Jute>
13. Сиддиков Р. Э., Халикулов Д. Х., Покровская М. Н. Создание исходного материала засухо-и жароустойчивой твердой пшеницы для орошаемых земель //Аграрная наука. – 2019. – №. 4. – С. 55-57.